

Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte

Personas y Ciudades: Educación, Cultura y Arte

**VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XVII SIEMAI – Simpósio
Internacional Educação Música Artes Interculturais™**

Lugar de celebración:

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra (Portugal)/

***Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada
(España)***

25-27 de enero de 2023

Celebración en modalidad mixta – virtual y presencial

Informaciones y contacto: encontroprimavera@gmail.com

Organizan:

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada

IEF – Instituto de Estudos Filosóficos (Universidad de Coimbra)

AREA – Análisis de la Realidad Educativa (Universidad de Granada)

NIEFI – Núcleo de InvestigaçãO em EducaçãO, FormaçãO e IntervençãO (Escola Superior de EducaçãO, Politécnico de Coimbra)

PRESENTACIÓN

Es para nosotros un placer invitarle para participar en el Simposio ***Pessoas e Cidades: EducaçãO, Cultura e Arte/ Personas y Ciudades: Educaci3n, Cultura y Arte. VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XVII SIEMAI – Simpósio Internacional EducaçãO Música Artes Interculturais™***, que se celebrará en la Escola Superior de EducaçãO del Politécnico de Coimbra (Portugal) y en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada (España), del 25 al 27 de enero de 2023.

El Simposio se celebrará de forma mixta – virtual y presencial – entre ambas instituciones. La dimensi3n presencial está prevista en virtud de la situaci3n pandémica estar dando seãales favorables a la movilidad de las personas. Según se presente la situaci3n pandémica a lo largo de este aãno, se procederá a una evaluaci3n de riesgo y contingencia. Así, en caso de que al final del mes de octubre se detecten seãales de agravamiento de la pandemia, se tomará la decisi3n de realizarlo de forma exclusivamente virtual.

Este proyecto de Educación, Educación con las Artes y Humanidades, Educación Intercultural, para la Ciudadanía y Derechos Humanos, contempla la promoci3n de la Educación, Artes y Humanidades, desde su papel en la educaci3n de la sociedad en general y en la construcci3n de una ciudadanía democrática estructurada por los Derechos Humanos.

Para la realizaci3n del evento, se propone a los participantes invitados el tratamiento de un tema a partir de su área de especialidad y de interés académico y laboral, a presentar y discutir en forma de simposio.

Los objetivos fundamentales que se persiguen en cada edición del Simposio son los siguientes:

- Profundizar en la dimensión internacional del programa del Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ y del SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™.
- Promover el conocimiento mutuo y contactos entre los participantes para realizar intercambios entre investigadores y profesores de diversas áreas preocupados con la Identidad y Diversidad cultural, educativa, artística y humanística, y preocupados también con la ciudadanía democrática y los Derechos Humanos.
- Intercambiar puntos de vista, conocimientos, experiencias y prácticas positivas hacia la diversidad atendiendo fundamentalmente a la Educación, las Artes y las Humanidades, así como a la Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
- Fomentar el diálogo, discusión, desarrollo y exposición de proyectos educativos, artísticos y humanísticos, de Educación Intercultural, para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
- Contribuir para el desarrollo de proyectos de intervención educativa, sociocultural, artística y patrimonial.

Temáticas para las propuestas de trabajo a presentar en esta edición

Las aportaciones al simposio internacional *Pessoas e Cidades: Educação, Cultura e Arte/ Personas y Ciudades: Educación, Cultura y Arte* se enmarcarán en el ámbito de las siguientes temáticas:

1. **Ciudades:** a lo largo del tiempo y sus perspectivas futuras.
2. **Sostenibilidad:** perspectivas críticas del concepto y sus formas.
3. **Prácticas socioculturales:** tradicionales, religiosas, artísticas, musicales, etc.
4. **Educación:** sus sentidos y configuraciones.
5. **Arte:** sus concepciones y productos.
6. **Patrimonio natural y cultural material e inmaterial:** sus manifestaciones.

La participación en el evento constituirá una contribución valiosa en el sentido de profundizar en el valor humanizador de la educación, pensamiento, cultura, arte y patrimonio, por lo que la Comisión Organizadora le invita a participar en este Simposio Internacional.

Fernando José Sadio-Ramos

María Angustias Ortiz-Molina

Pedro Balaus Custódio

Antonio José Moreno Guerrero

Comisión Organizadora

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Antonio José Moreno-Guerrero (Universidad de Granada – España)

Francisco Javier Hinojo Lucena (Universidad de Granada – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja – España)

Comité Científico

Albano García Sánchez (Universidad de Córdoba – España)

Alfonso Revilla Carrasco (Universidad de Zaragoza – España)

Antonio Tudela Sancho (Universidad de Granada – España)

Armando Gonçalves (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Francisco Javier Hinojo-Lucena (Universidad de Granada – España)

Francisco José Giménez Rodríguez (Universidad de Granada – España)

Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo (Universidad de Oviedo – España)

Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura, Badajoz – España)

Inmaculada Aznar Díaz (Universidad de Granada – España)

Isabel Sofia Calvário Correia (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Jesús López Belmonte (Universidad de Granada – España)

Joaquim Braga (IEF – Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

José Antonio Marín Marín (Universidad de Granada – España)

José Ignacio Suárez García (Universidad de Oviedo – España)

José Manuel García Moreno (Universidad de Málaga – España)

Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga – España)

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Juan Rafael Muñoz Muñoz (Universidad de Almería – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja – España)

María Angustias Ortiz-Molina (Grupo de Investigación HUM-672 AREA [Análisis de la Realidad Educativa], Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Maria do Rosário Castiço de Campos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Maria Madalena Belo da Silveira Batista (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Maria Madalena Teles de Vasconcelos Leite Dias Ferreira e Teixeira (Universidade de Aveiro – Portugal)

María Natalia Campos Soto (Universidad de Granada – España)

Mário Santiago de Carvalho (Universidade de Coimbra – Portugal)

Natália de Jesus Albino Pires (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Paloma Otaola González (Universidad de Lyon III – Francia)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Pilar Cáceres Reche (Universidad de Granada – España)

Rayco H. González Montesino (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid – España)

Ronaldo Manassés Rodrigues Campos (Universidade Federal do Amapá – Brasil)

Rosa M. Espada Chavarría (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid – España)

Rubí Surema Peniche Cetzal (Universidad Autónoma de Aguascalientes – México)

Rui Manuel de Sousa Mendes (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Santiago Alonso García (Universidad de Granada – España)

Tomás Sola Martínez (Universidad de Granada – España)

Yurima Blanco García (Universidad de Valladolid – España)

Mesa de Apertura

María Angustias Ortiz-Molina [Grupo de Investigación HUM-672 AREA (Análisis de la Realidad Educativa), Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España]

Francisco Javier Blanco Encomienda (Universidad de Granada – España)

Juan Manuel Trujillo Torres (Universidad de Granada – España)

Pedro Balau Custódio (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Mesa de Clausura

Antonio José Moreno Guerrero (Universidad de Granada – España)

Joaquim Braga (IEF – Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

Armando Duarte da Silva Gonçalves (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Fernando José Sadio-Ramos (Politécnico de Coimbra – Portugal)

Apoyo

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ (Portugal)

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™ (Portugal)

Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra (Portugal)

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de Granada (España)

Politécnico de Coimbra (Portugal)

Unidade de investigação Instituto de Estudos Filosóficos (IEF) (Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

Grupo de investigación HUM-672 AREA – Análisis de la Realidad Educativa (Universidad de Granada/ Junta de Andalucía – España)

Núcleo de Investigação em Educação, Formação e Intervenção (NIEFI) (Escola Superior de Educação, Politécnico de Coimbra – Portugal)

Encontro de Primavera™ (Portugal)

Tipología de las actividades a desarrollar:

- 1) Conferencias (30mn: 20mn de exposición + 10mn de debate)
- 2) Comunicaciones (15mn: 10mn de exposición + 5mn de debate)
- 3) Talleres/ Simposios (60mn: 45mn de exposición + 15mn de debate)
- 4) Espectáculos y Conciertos (tiempo variable – 30/45mn)

Los trabajos serán grabados en vídeo (formato mp4) y enviados previamente a la realización del simposio.

Lenguas oficiales de trabajo: español, portugués e inglés (se presupone de la parte de los participantes el conocimiento suficiente de las lenguas oficiales para acompañar los trabajos que se presenten en el evento en cada una de ellas; no habrá traducción).

INSCRIPCIÓN/ ENVÍO DE LAS INSCRIPCIONES Y TRABAJOS

- **Inscripciones:** se harán enviando el archivo conteniendo los datos de la inscripción y del trabajo a presentar; el documento será enviado para el email encontroprimavera@gmail.com
- **No hay tasa de inscripción y los participantes lo harán por invitación de los Comités.**
- **La Organización no costeará a los participantes gastos de ningún tipo.**

- **Fecha para envío de las inscripciones y propuestas de trabajo: antes del 15 de julio de 2022.**

- **Fecha para envío de los textos para publicación: antes del 15 de noviembre de 2022.**

- Fecha para envío de las grabaciones de los trabajos: **antes del 15 de diciembre de 2022.**

PUBLICACIÓN:

- Los textos aceptados serán publicados como capítulos en el libro *pdf Cuidar de las Personas y Ciudades: perspectivas interdisciplinares*.
- Se aceptarán textos en español, portugués o inglés.
- Los textos tendrán un máximo de 3000 palabras (texto y bibliografía); se seguirán las normas APA (7.^a edición).
- Otras características del texto a presentar: letra: Arial 12, espacio y medio, tamaño A4, notas a pie de página, gráficos y tablas en Word, figuras e imágenes con calidad, libres en términos de derechos de autor.
- Se indicará el Nombre, Afiliación profesional, Email y ORCID.
- Los Profesores e Investigadores que además quieran presentar un artículo científico desarrollado, podrán enviarlo a la revista científica DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, sujeto a las normas de publicación y a los plazos de la misma:

<http://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica>

Ficha técnica

ISBN: 978-989-8486-40-0

Título: *Personas y Ciudades: Educación, Cultura y Arte. VIII Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ y XVII SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™*

Autores: Fernando José Sadio-Ramos; María Angustias Ortiz-Molina

Edición: 1ª, febrero de 2022

Editor: Fernando Ramos (Editor)®

Layout y composición: Fernando José Sadio-Ramos/ María Angustias Ortiz-Molina

CDU: 002; 37; 39; 342.7; 325; 326; 340

Apoyo:

FCT Fundação para a Ciência e a Tecnologia
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

The Institute for Philosophical Studies is sponsored by national funds via FCT - Foundation for Science and Technology, I.P., under the UID/FIL/00010/2020 project.

Fernando Ramos (Editor)®